

Mamatqosimova Moxinur Abdujabborovna

Namangan viloyati Chortoq tumani

10-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi,

Payziyeva Nurjahon Abdurahmanovna

Namangan viloyati Chortoq tumani 20-DIMI

ona tili va adabiyot fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5856139>

MUMTOZ ADABIYOTDA QANOATLILIK FAZILATLARI VA SABRSIZLIK ILLATLARI HAQIDA.

(ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB UL-QULUB” ASARI MISOLIDA)

Annotatsiya: *Ushbu maqola ta'limiy - tarbiyaga asoslangan bo'lib, Alisher Navoiy asarlariga murojaat qildik. Bunda yozuvchining so'z tanlash mahorati, uning go'zal badiiy nutqi va o'quvchi dunyoqarashiga, estetik tarbiyasiga ta'siri haqida fikr yuritiladi. Maqolada o'quvchiga bilim berish bilan birgalikda tarbiya berishni ham maqsad qilib oldik. Bu fikrlar “Mahbub ul-qulub” asaridan olingan parchalar asosida tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Mumtoz adabiyot, qanoat, sabr-toqat, iffat, ma'naviy dunyoqarash, ta'limiy va tarbiyaviy dunyoqarash.*

Qanoat- hayotda o'zga ham, ko'pga ko'nikish, og'irliklarga chidash, nafsni tiyishdir. Qanoat kishini izzat-ikromga, shon-sharafga olib boradi. Unda shoh ham, gado ham, mansabdor ham, oddiy fuqaro ham barobar. Qanoat insonni ezgulikka yetaklaydi. Bu jihatlarni mumtoz adabiyotda ham ko'rishimiz mumkin.

Odamzot hayoti turli tasodiflardan, baxt va baxtsiz, yaxshi va yomon kunlardan iborat. Baxtsizlik ketidan baxt. Yomonlik ketidan yaxshilik, ochlik ketidan to'qlik kelishi muqarrar. Yaxshi kunlarga, go'zal hayotga og'ir va murakkab vaziyatni sabr-qanoat bilan enggan kishigina erishadi. Buni she'riyat mulkining sultoni Alisher Navoiy fikrlarida ko'rishimiz mumkin. Mutafakkir bobomizning yozganidek: Qanoatsizlik oqibatida nokaslik va razillik kamol topadi, odamgarchilik va insonlikka zavol keladi. U-nomus uyini kuydiruvchi o'tdir, u-izzat xirmonini sovuruvchi va ulug'vorlik shamni o'chiruvchi yeldir...¹

Xalq maqollarida ham sabr- qanoatning foydasi haqida aytiladi: “Sabr tagi sariq oltin”, “Sabr qilsang, g'o'radin holva bitar, sabrsizlar oyog'idan yitar”²

Bundan ko'rinib turibdiki, buyuk shoirlarimiz alloma mutafakkirlarimiz sabr-qanoatning foydasi haqida ko'p ibratli fikrlarni yozganlar. Xususan, Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarida sabrdan keladigan huzur-halovat gaqida shunday hikoya

¹ Alisher Navoiy Mahbub ul- qulub. Toshkent, G'ofur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti 1995, 204-bet

² Oz-oz o'rganib dono bo'lur. Toshkent, G'ofur G'ulommomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1988, 131-bet.

bitadi: “Bir qashshoq yigitning ko’ngliga bir gulyuzning orzusi tushadi. U tuhmat bilan qamoqqa solinadi. Lekin qancha azoblar, qiynoqlarga giriftor qilinib, tanasi tayoq zarbidan qip-qizil qonga belkansa-da, o’z sirini oshkor etmaydi, qo’yilgan aybga iqror bo’lmaydi. Nihoyat jazolovchilar horigandan keyin javokashni qamoqdan chiqarib yuborishadi. Jafokash qiynoq azoblaridan forig’ bo’lgach, og’zidan maydalangan tanga bo’laklarini chiqaradi. Uning holiga hamdardlik bildirib, atrofini o’rab turgan kishilar bu holni sababini so’raydi. Javobdan shu narsa ma’lum bo’ladiki, yigitni savalayotganlarida uning holiga buning ishq tushgan gulyuzli sanam bir burchakdan sabr va bardosh bilan qarab turgan ekan. Azob haddan oshganida yigit sevgilisi oldida dod- faryod qilishni ayb bilib, pulni qattiq tishlar, pul tish zarbi bilan mayda-mayda bo’lib ushalib ketar ekan. Sevgisi bu holni bilgach, uning oldiga kelib, mehr- shafqat bilan boshini silab, yaralariga malham qo’yibdi, shirin so’z bilan dardiga davo qilibdi, taniiga jon kirgizibdi. Shu tariqa ular ikkalasi bitmas tunganmas mehru vafo boyligiga sadoqatga erishibdi.³

Sabr orqali maqsad qilingan ko’pgina ishlar amalga oshadi, sabrsizlik tufayli esa, odam adashadi, yo’lini yo’qotadi. Insonda sabru toqat, qanoat bo’lmasa, u ochko’zga, mol-dunyoga to’ymaydigan, boylik va davlatga mukkasigan ketganodamga aylanib qoldi. Ochko’zlik kishini qarindosh- urug’lardan, do’stu birodarlardan, umuman, jamiyatdan ajratadi. Ochko’zlik, insonni ma’naviy qashshoq, g’ofil bir mavjudodga aylantirib qo’yadi.

Insonning yaxshi xulqiga asos bo’ladigan fazilatlar, uni tubanlikka boshlaydigan illatlar qadim-qadimdan dunyo donishmandlarini o’ylantirib keladi. Bizning buyuk ajdodlarimiz ham bu haqda ko’p bosh qotirganlar va hikmatli xulosalarni yozib qoldirganlar. Inson xulqiga taalluqli bu xulosa va fikrlar tasavvurni yanada boyitadi. Shuning uchun yaxshi va yomon xulq asoslari haqida gapirganda yanada asardan misol keltiramiz “Iffat deb, nafsimizni gunoh va buzuq ishlardan saqlamoqni ayturlar. Bizlarni gunoh va ma’siyatdan saqlaguvchi, harom-xarishdan nafsimizni asrashuvchi faqat iffatimizdir.” Navoiy bobomiz yomon xulqli va sabrsiz kishilarni iffatsiz kishilar deb ataganlar. Chunki axloq sohibi iffat egasi qalbini, vijdonini poklab, tilini yolg’on, g’iybat, bo’xton ma’nosiz so’zlardan saqlanish lozimdir.

Shu sabadan ham Alisher Navoiy : “Qanoat –qo’rg’ondir, u yerga kirsang, nafs yomonligidan qutularsan, to’g’rilikdir –u yerga chiqsang, dushman va do’stga qaramlikdan xalos bo’larsan, tubanlashishdir-natija yuksaklik”,-demishlar

Xuddi shunday: “Sabr shodliklar kalitidir va bandlar ochqichidir. U o’rtoqdir-suhbati zerikarli, maqsadga olib boruvchi, ulfatdir-umidi uzun, ammo oxiri istakka eltuvchi. Ulovdir –yurishi sust, ammo manziliga yetkazuvchidir, tuyadir-qadami og’ir, lekin bekatga tushiruvchidir” –degan fikrlarni bildirganlar.

³ Alisher Navoiy. Mahbub ul- qulub. Toshkent, G’ofur G’ulom nomidagi adabiyot nashriyoti 1995, 205-206-bet

Bularning barchasi o'quvchining yosh xususiyatidan qat'iy nazar bir xil tarbiyaviy ahamiyatga ega. Asarni o'qib tushungan inson uchun buning badiiy qiymati yuqori hisoblanadi.

FOYDALANNILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy Mahbub ul- qulub. Toshkent, G'ofur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti 1995.
2. Oz-oz o'rganib dono bo'lur. Toshkent, G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.